

TEMIR TARKIBLI XOM ASHYODAN VA MA'DANLARDAN TEMIRNI AJRATIB OLISHNING TEXNOLOGIK O'LCAMLARINI TADQIQ QILISH VA ANIQLASH

Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti katta o'qituvchisi,
E-mail: uchqun.eshonqulov91@mail.ru

Annotatsiya. Tajriba sanoat sinovlarida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati Mis boyitish fabrikasi chiqindilarini tiklovchi kuydirish orqali FeO, Fe₂O₃ va Fe₃O₄ minerallarini Fe gacha qaytarish, kuyindidan temirni magnitli separator yordamida ajratib olish hamda pirit boyitasini oksidlovchi kuydirib, magnitli separator yordamida magnitli zarralarni ajratib olish jarayoni amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: pirit, kuyundi, oksid, tiklash, konservatsiya, qayovchi qatlam, birikma, aylanma quvurli pech, magnitli separator.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ И РУД

Эшонкулов Учкун Худайназар угли

Каришинский инженерно-экономический институт,
Электронная почта
uchqun.eshonqulov91@mail.ru

Аннотация. В опытно-промышленных испытаниях реализован процесс восстановления минералов FeO, Fe₂O₃ и Fe₃O₄ до Fe путем регенеративного сжигания отходов АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» до Fe, отделения железа от сажи с помощью магнитного сепаратора и извлечения магнитных частиц методом проведено окисление пиритовой руды с использованием магнитного сепаратора.

Ключевые слова: пирит, сажа, оксид, восстановление, консервация, слой, комбинация, вращающаяся трубчатая печь, магнитный сепаратор.

RESEARCH AND DETERMINATION OF TECHNOLOGICAL DIMENSIONS OF ISOLATION OF IRON FROM IRON-CONTAINING RAW MATERIALS AND ORES

Eshonkulov Uchkun

Karshi engineering economics institute
E-mail: uchqun.eshonqulov91@mail.ru

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10333379>

Abstract. In pilot industrial tests, the process of reducing the minerals FeO, Fe₂O₃ and Fe₃O₄ to Fe was implemented by regenerative combustion of waste from Almalyk Mining and Metallurgical Plant JSC to Fe, separating iron from soot using a magnetic separator and extracting magnetic particles using the method; oxidation of pyrite ore using magnetic separator.

Keywords: pyrite, soot, oxide, reduction, conservation, layer, combination, rotary tube furnace, magnetic separator.

Kirish. Qora metallurgiya sanoatida temir rudasi iste'molining oshishi, ishlab chiqarishda qazib olingan rudalardagi o'rtacha temir miqdorining pasayishi bilan karakterlanadi. Bu tendensiya butun dun-

kon – metallurgiya kombinatida temir tarkibli xomashyolarni batafsil ilmiy tadqiqot qilish uchun biz avvalo Qalmoqqir rudalarini o'rganib ko'rdik.

Natijalar. Aylanma pechda g'ovak

1-jadval

1-Mis boyitish fabrikasi chiqindisining kimyoviy tarkibi

No	Elementlar	Miqdori %	No	Elementlar	Miqdori%
1	SiO ₂	73,4	7	Pb	0,0098
2	Fe	3,80	8	Zn	0,0045
3	S _{um}	1,65	9	As	0,011
4	CO ₂	2,8	10	Au, g/t	0,23
5	P ₂ O ₅	0,21	11	Ag, g/t	1,5-2,5
6	Cu	0,14			

yoga xosdir. Ushbu muammo esa nafaqat tarkib jihatdan kambag'al temir ruda konlaridan sifatli temir ajratib olish, balki temir tarkibli barcha xomashyolarni qayta ishlash hamda ulardan temir va uning birikmalarini ajratib olishni taqozo etadi.

Adabiyot tahlili va usullari. Temir tarkibli xomashyolar va rudalarni kompleks qayta ishlash va ularning tarkibidan temir va uning birikmalarini ajratib olish texnologiyalarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha «Olmaliq kon-metallurgiya kombinati» AJ ning eng asosiy muammolaridan biri xisoblanadi. Olmaliq

temir olish bo'yicha sanoat tajribalarini o'tkazish uchun MBF-1 sulfat kislotasi ishlab chiqarishning piritli kuyindilari dastlabki material bo'lib hisoblanadi. Bu kuyindilar qaynar qatlam pechlaridagi piritli konsentratni kuydirish mahsulotlari aralashmasidan iborat. 80-90% aralashma siklon changidan iborat.

Pirit kuyindilari ag'darmadan olingan va 9% gacha yuqori namlikka ega. Pirit kuyindisining kimyoviy tarkibi 2-jadvalda berilgan.

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10333379>

2-jadval

Pirit kuyindisining kimyoviy tarkibi, %

Mahsulot nomlanishi	Fe	Cu	Zn	Pb	SiO	Al ₂ O ₃	S	C	CaO
Pirit kuyindisi	49,3	0,44	1,02	0,24	18,9	2,35	2,10	0,88	
	27,6	0,23	0,92	0,31	25,86	8,47	1,01		

1-rasm. Pirit kuyindisining kuydirishdan oldingi va keyingi holati

Muhokama. Konsentratni tiklash uchun qaynar qatlamda har xil temir tarkibli materiallarni tiklash bo'yicha 940-9500S maqbul harorat tanlandi. Tiklash bo'yicha barcha tajribalar yuqorida ko'rsatilgan berilgan haroratda va konservatsiyalangan tiklangan gazning doimiy tarkibida o'tkazildi. Har xil tajribalarda tiklovchi kuydirish mahsulotlarining chiqishi quyidagini tashkil etdi: kuyindi 50-70%; chang 50-30%.

Yuklanadigan konsentratdan magnitli fraksiya chiqishi 35 dan 40% gachani tashkil etdi.

Yuqorida ko'rsatilganidek, 40% va undan ortiq aktiv temir mavjud tiklangan kuyindini (magnitli fraksiyani) olish hamda misning holatini va uning kuydirish mah-

sulotlari bo'ylab tarqalishini kuzatish ishining maqsadi hisoblandi.

Birinchi ikkita tajriba bir xil texnologik tartiblarda olib borildi va unumdorligi bo'yicha bir-biridan farq qildi. Tartibda bu tajribalarning davomiyligi 6-7 soatni tashkil etdi. Birinchi tajribada shixta 37,5% koksdan va 62,5% konsentratdan iborat bo'ldi. Konsentrat bo'yicha unumdorlik bir sutkada 5,2 t/m³ ni, 38-42% metalli temir tarkibli aktiv temir kukuni bo'yicha esa bir sutkada 1,8t/m³ tashkil etdi.

Ikkinchi tajribada shixta 35% koksdan 65% konsentratdan tashkil topdi. Konsentrat bo'yicha unumdorlik 6,4t/m³ tashkil etdi, 36-38% metalli temir tarkibli aktiv temir kukuni bo'yicha bir sutkada 2,57t/m³ tashkil etdi.

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10333379>

3-jadval

Tiklangan kuyindi magnitli fraksiyasining fazaviy va kimyoviy tarkibi, %

Tajribal ar soni	Namunal ar soni	Fe _{umum}	Fe _{met.}	FeO dan Fe gacha	Cu	C	SiO ₂	Tiklash darajasi, %
1	1 kuyindi	62,1	37,8		0,71	4,2	17,40	61,0
	2 kuyindi	58,2	37,8		0,65	3,8	18,76	65,0
	3 kuyindi	60,9	41,7		0,66	3,54	18,76	68,80
	4 kuyindi	64,4	42,0		0,74	2,65	16,0	65,50
2	5 kuyindi	61,1	36,5	23,5	-	-	-	60,0
	6 kuyindi	61,6	38,1	24,7	0,86	1,6	21,8	62,0
	7 kuyindi	68,5	47,9	21,3	0,93	1,5	16,9	70,0

1-grafik. Tiklangan kuyindi magnitli fraksiyasining fazaviy va kimyoviy tarkibining o'zgarish

Xulosa.

1. O'tkazilgan ishlar aso-sida MBF-1da pirit boyitmasini tarkibidagi temirni ajratib olish maqsadida tiklovchi kuydirish bilan aktiv temirni olish tavsiya etildi.

2. Tiklash uchun shixta – 1 mm yiriklikdagi 20% koksikdan (o'rtacha o'lchangan diametri 0,7 mm) va 0,5 mm

yiriklikdagi 80 % konsentratdan (o'rtacha o'lchangan diametri 0,153 mm) iborat.

3. Kuydirishning quyidagi tartibi ishlab chiqildi: harorat 940-9500, puflash tezligi 19-20 sm/sek. Tiklangan konser-vatsiyalangan gazda 1-1,5% dan oshmagan karbonat kislota, 16-18% dan kam bo'lmagan uglerod va 30-35% vodorod oksidlari bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ
doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10333379>

2. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. *Universum: технические науки*, (5-1 (74)), 37-40.
3. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 10-13.
4. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
5. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.
6. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.
7. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 303-308.
8. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet*, 2(9), 2689-0984.
9. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬИ И РУДЫ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(4), 291-298.
10. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(4), 47-64.

11. Номдоров, Р. У., Эшонкулов, У. Х., & Муродов, Д. Б. (2023). ТЕПАҚЎТОН Конидаги қазиб олиш жараёнига таъсир этувчи долзарб муоммолар. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(4), 5-8.
12. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 32-36.
13. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In *Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья* (pp. 119-125).